

**O'SIB KELAYAOTGAN YOSH AVLODGA VATAN, VATANPARLIK
TUSHUNCHALARINI SINGDIRISH.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6598354>

Ochilova Munajat Djo'raboyevna .

Tillayeva Nafisa Rajabboy qizi

Sirdaryo viloyati Boyovut tumani

11- umumiy o'rta ta'lim maktabining

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya:Ushbu maqolada o'sib kelayotgan yosh avlodni yuksak yetuk va mard qilib tarbiyalash va ularga vatan va vatanparvarlik tushunchalarini singdirish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar:Vatan, yoshlar, O'zbekiston, ma'naviyat.

"Bizni hamisha o'ylantirib keladigan

yana bir muhim masala –

bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi,

bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.M.MIRZIYOYEV

KIRISH

Vatanga muhabbat Hayotda har qaysi insonning ezgu orzu-umidlarj bo'ladi. Ayniqsa, ozod va obod Vatanda o'sib-ulg'ayayotgan, qalbi pok his-tuyg'ular bilan to'lgan yoshlarning orzulari bir olam. Ana shu orzularning eng ulug'i ota-onaga, el-yurtga beminnat xizmat qilish, ularning oldidagi farzandlik burchini sidqidildan ado etishdir. Bu orzuga erishish uchun inson bolalikdan boshlab o'z oldiga aniq maqsad qo'yib, zarur bilim, ko'nikma va hunarlarni egallashi, ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan sog'lom va baquvvat bo'lishi lozim. Chunki buyuk orzular buyuk intilish va harakat, katta kuch-quvvatni talab etadi. Ana shu g'oyat og'ir va murakkab yo'lda Vatanga muhabbat hissi barchamizga madad bo'ladi.Vatanga muhabbat eng ulug' tuyg'u. Shuning uchun ham birinchi prezidentimiz Islom Karimov bu tuyg'uning inson hayotidagi o'rni haqida alohida fikr yuritib, «Tarix haqiqati shuni ko'rsatadiki, tomirida milliy g'urur, Vatan ishqi jo'sh urgan odamgina buyuk ishlarga qodir bo'ladi, deb ta'kidlaydi.

Yuksak ma'naviyatning yetakchi, asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu – vatanparvarlikdir. Shu bois vatanparvarlik tushunchasiga turli tomondan yondashadilar va talqin qiladilar. Bizningcha, vatanparvarlik deganda, insonning o'z

ona yurtini qadrlab shu ona yurt uchun, uning qanday sohasi bo'lmasin o'z kuchi va g'ayratini ayamadan sarflashidir. Bu ta'rifda vatanparvarlikning barcha qirralari qamrab olinmasa ham, ammo vatanni qadrlash so'zining o'ziga keng ma'noda yondashilsa ta'rif to'g'ri tushuniladi.

Vatanparvarlik tushunchasini yanada kengroq tushunish uchun Furqat, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Abdulla Avloniy, Usmon Nosir, Hamid Olimjon, G'afur G'ulom, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov asarlarini mukammal o'rganish lozimdir. Vatanparvarlik insonning qon-qoniga singgan bo'lishi lozim. Shu o'rinda birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning: "Yurtga, Vatanga muhabbat, insonparvarlik tuyg'ulari xalqimizning qon-qoniga singib ketgan azaliy xususiyatdir. Ana shu noyob azaliy fazilatlarni asrab-avaylash va yanada takomillashtirish farzandlarimizni ozod va demokratik O'zbekistonning munosib o'g'il-qizlari etib tarbiyalash masalasi ma'naviyat sohasidagi ishlarimizning asosiy yo'nalishini tashkil etmog'i kerak", -degan so'zlari o'rinlidir. Har bir insonning o'z vatani bo'lgandagina u haqiqiy vatanparvar bo'la oladi.

MAVZUNI O'RGANLIGANLIK DARAJASI:

Vatanparvarlik, o'zi tug'ilib o'sgan yurtini, yerini, elinie'zozlash, uning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'naviy taraqqiyoti haqida qayg'urish, g'amxo'rlik qilish, taraqqiyotga o'zining munosib hissasini qo'shish, o'z davlati, mamlakatining mustaqilligini saqlash uchun jon kuydirishi va kerak bo'lganda unga o'z hayotini bag'ishlashidir. Vatanparvarlik tuyg'usi nafaqat dunyoviy talimotda, balki dinimizda ham ulug'lanadi. Inson ega bo'lgan narsalar ichida eng bebahosi – dini va Vatanidir. Biror inson yo'qki, Vatanini ulug'lamasa. Chunki Vatan uning kindik qoni to'kilgan, go'daklik chog'i o'tgan, ilk qadamlarini qo'ygan, yoshlik, keksalik davrlarini surgan, xotiralari muhrlangan, ota-bobolarining yurti, farzandu nabiralari ulg'aygan zamindir! Mitti chumolini ko'ring, rizq talabida qancha joylarga boradi, tepaliklarga qiynalib chiqadi. Bu ham o'z iniga – Vataniga qaytadi. Ba'zi hayvonlar asl Vatanidan boshqa joyga ko'chirilsa nobud bo'lib qoladi. Ko'ryapsizmi, hamma hazrati insondan tortib mayda hasharotlarga o'z Vatanini sevadilar. Demak, bu mavjudotlardagi Allohning odati, chiqargan qonuni! Uni inson fitratiga Alloh solib qo'ydi. Bo'lmasa harorati oltmishga yetadigan issiq joylarda yoki harorat noldan past bo'lgan shimoliy qutblarda yoxud o'rmonlarda, har kun hayot uchun xavfli yerlarda ularni yashashga nima majbur qiladi?! Ularni bunga undagan narsa faqatgina Vatanlariga bo'lgan muhabbatdir.

Insonning Vatani oldida bir necha haq va vazifalari bor. Ularning eng muhimlari uchta: o'z Vataniga chin muhabbat qo'yish; Vatanini obod etish. Bu haqda Alloh taolo shunday marhamat qiladi: "U sizlarni yerdan paydo qildi va unga sizni obodligi uchun qo'ydi" (Hud, 61). Vatanda fasod va buzg'unchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lmaslik. Bu haqda Qur'oni karimda shunday marhamat qilinadi: "Va isloh qilingandan keyin yer yuzida fasod qilmang (A'rof,56). Hamasr olimlardan shayx Muhammad G'azzoliy

(rahmatullohi alayh) Vatan haqida oz va soz, zarhal harflar bilan yozib qo'yadigan juda go'zal ta'rif aytgan: "Bashariyat o'z yerini undagi narsalari bilan, garchi u hech kim yashamaydigan cho'l bo'lsa ham yaxshi ko'raveradi. Muhabbati yurakka singigan, inson unda bo'lganda xotirjam, yiroq ketganda talpinadigan, hujum qilinganda asraydigan, kamsitilganda g'azablanadigan makon Vatandir". O'qituvchilarning vazifasi yosh avlodlarga Vatanga muhabbat va hurmatni, uning tarixiy o'tmishi uchun o'tishdir. Bolalarning o'z mamlakatining munosib fuqarosi bo'lishiga yordam berish va uning an'analari va madaniy qadriyatlarini asrab-avaylash va rivojlantirishga intilish lozim. Ta'lim tizimida o'quvchilarning vatanparvarlik tarbiyasi juda muhimdir. Mutaxassislar fikricha, bolalar jamiyat, tevarak-atrof, borliq haqidagi ilk tasavvurlarni 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrda qabul qilar ekan. Asosiysi, aynan shu axborotlar butun umr xotirasida saqlanib qoladi.

XULOSA

Shu bois, yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun ta'lim va tarbiyani maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlash o'z samarasini beradi. Vatanparvarlikning rivojlanishi har qanday mamlakatning asosiy vazifasidir. Vatanparvar - bu davlatning taqdiri har doim birinchi bo'lib bo'lgan shaxs. Ammo bu munosabat faqatgina ishonchli shaxs tomonidan paydo bo'ladi: uning mamlakati qiyin paytda himoya qiladi, oilaga yordam beradi. Shuning uchun qashshoqlikda omon qolganlarning vatanparvari bo'lishga majbur bo'lmasligimiz kerak, odamlarning g'ururlanadigan biror narsasi bo'lishi va ayniqsa, ularning farovonligi, ularning orqa tomonlari, yutuqlari himoya qilinishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva M.N. Milliy g'oyaning ilmiy-salsafiy asoslari.
2. Davronov Z. Ilmiy ijod metodologiyasi
3. Karimov S. Mantiq (logika)
4. Ma'naviyat. Asosiy tushunchalar izohli lug'ati.
5. Nazarov Q. Aksiologiya.